

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Principiul co-creării în management și didactică universitară

Valentina CHICU

lect. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat: Articolul prezintă practici din domeniul managementului și didacticii universitare din activitatea Departamentului Științe ale Educației al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova, apărute ca răspuns la cerințele actuale față de calitatea învățământului universitar

și fundamentate pe rezultatele cercetărilor în domeniu din ultimele decenii. Practicile se referă la învățământul superior de master și sunt relevante, în primul rând, pentru procesul educațional desfășurat în cadrul programelor de master, fără a exclude posibilitatea adaptării și aplicării acestora în alte contexte educaționale.

Cuvinte-cheie: management, masterat, principiul co-creării, produs integrat, arhitectura interacțiunilor profesionale, echipe automotivate.

Abstract: The article presents managerial and didactic practices from the Department of Educational Sciences of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Sociology and Social Work of the State University of Moldova, published in response to current requirements for the quality of university education and based on research results in field in recent decades. The managerial and didactic practices generalized in this article refer to the master's higher education and are relevant, first of all, for the educational process carried out within the master's programs, without excluding the possibility of their adaptation and application in other educational contexts.

Keywords: management, master, co-creation principle, integrated product, architecture of professional interactions, self-motivated teams.

CONTEXT

”Învățământul superior din Republica Moldova trebuie să-și îmbunătățească calitatea și competitivitatea.” Este concluzia la care au ajuns experții unei evaluări complexe, prezentată, în mai 2020, în nota analitică *Învățământul superior din Republica Moldova la răscruce sau bani aruncați în vânt?*, realizată cu sprijinul Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung¹. Universitățile moldovenești nu se regăsesc în clasamentele internaționale QS World University Rankings (1000 de universități) sau Times Higher Education World University Rankings (1400 de universități). Cele mai cotate instituții – Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie N. Testemițanu din Moldova

– s-au poziționat în clasamentul Webometrics 2020 pe locurile 2962, 3262 și, respectiv, 7152. Constatarea demonstrează că învățământul superior de la noi se află într-un declin accentuat. Viabilitatea acestuia pe termen lung poate fi asigurată prin raționalizarea, restructurarea și modernizarea procesului de formare profesională, dar și a managementului procesului în cauză.

FUNDAMENTARE

Literatura de specialitate nu este generoasă în lucrări dedicate învățământului superior de master. De regulă, autorii, utilizând sintagma „învățământ superior”, se referă și la ciclul 1 și la ciclul 2, fără a lua în calcul sau a evidenția deosebirea sau specificul fiecărui ciclu. Pentru a avea un proces educațional de calitate, modelul managerial și modelul didactic urmează a fi schimbate

¹ <http://fes-moldova.org/?L=2>

în funcție de contingentul de beneficiari, de obiective și finalități, de condiții și resurse, care, la ciclul I – licență și la ciclul II – master, diferă. Analiza finalităților studiilor de licență și de master, care corespund nivelurilor 6 și 7 ISCED, scoate în evidență aceste diferențe.

Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 ISCED Studii superioare de licență	Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 ISCED Studii superioare de master
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor; ✓ Abilități avansate care denotă controlul și inovația necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat; ✓ Gestionarea de activități sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile; ✓ Asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cunoștințe <i>foarte specializate</i>, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, <i>ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale</i>; ✓ Conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a <i>cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domenii</i>; abilități specializate pentru <i>rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii</i>; ✓ Gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu complexe, imprevizibile și care necesită <i>noi abordări strategice</i>; ✓ Asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru a <i>revizui performanța strategică a echipelor</i>.

Gradul de complexitate a finalităților învățării, precum și a contextelor de învățare create de către cadrul didactic universitar în procesul învățării trebuie corelat cu nivelul ISCED de studii. Deci studiile superioare de master urmează a fi organizate astfel încât formabilii să obțină performanțe de complexitate mai înaltă comparativ cu cei de la ciclul de licență.

Așa cum este evidențiat în tabelul de mai sus, absolvenții studiilor de master urmează să dea dovadă de gândire critică, de gândire „simfonică”, de abordare transformatoare a realității și de un spectru larg de competențe transversale, de „soft skills” pentru valorificarea potențialului și a oportunităților. Atingerea finalităților așteptate este posibilă prin transpunerea didactică a teoriilor contemporane ale învățării, în general, și ale învățării adulților, în particular, care oferă diverse abordări și principii de eficientizare a organizării învățării, inclusiv în învățământul universitar. Astfel, modernizarea învățământului superior de master trebuie să includă forme și strategii de predare-învățare-evaluare distincte, iar introducerea acestora solicită revizuirea procedurilor de management al procesului educațional și de management organizațional.

IMPLEMENTARE

Modernizarea procesului educațional la ciclul II – master, astfel ca acesta să răspundă cerințelor actuale, presupune crearea unui sistem funcțional prin integrarea în practica profesională a unor idei cu elemente inovative sau/și reconsiderarea abordării tradiționale, prin valorificarea și accentuarea modelelor de învățare care facilitează și asigură obținerea rezultatelor planificate și cerute, inclusiv de către piața muncii.

Orice sistem este fundamentat pe un set de principii. În limitele permise de un articol de revistă, pentru a

explicita și exemplifica, vom aduce în discuție doar unul dintre principiile respectivului sistem, pe care îl considerăm important și care apare mai rar în cercetări și în practicile prezentate în literatura de specialitate.

Principiul co-creării nu este unul nou, dar până la momentul nu e recunoscut în mediul universitar ca fiind unul valoros. Acesta are conexiune directă cu teoria învățării transformatoare. Principiul în cauză se referă la un proces de design al serviciilor educaționale în care punctele de vedere ale beneficiarilor ocupă un rol central, de la început până la sfârșit. Transpunerea sa didactică include câteva elemente indispensabile:

- Cadrul didactic universitar ***gândește contextele și provocările de învățare ca pe un ecosistem***. În ecosisteme, fiecare element interacționează și influențează activ, iar interacțiunile pot produce un efect de magnitudine mare la o anumită perioadă de timp.
- Cadrul didactic stabilește reguli/proceduri pentru ca mintea masteranzilor să rămână pe tot parcursul procesului ancorată în paradigma interdependenței, să producă idei, să le îndeplinească cu ale colegilor, să gândească sinergic și să genereze un produs semnificativ și conform cerințelor.
- Cadrul didactic monitorizează realizarea și facilitează atât calea spre obținerea produsului, cât și interacțiunile.
- Cadrul didactic organizează analiza, autoevaluarea și evaluarea produsului și a procesului, facilitând identificarea de către masteranzi a calității și complexității performanțelor.

Este de la sine înțeles că doar prelegerea și seminarul clasic nu sunt suficient de eficiente pentru generarea unor contexte de învățare care să faciliteze co-crearea cunoștințelor noi, gândirea critică și să trezească dorința de

a transforma propriul comportament profesional. Împreună cu masteranzii am aplicat strategii și instrumente, al căror design este descris de Jane Srygley Mouton și Robert R. Blake [4]. Autorii oferă un cadru general pentru învățare profundă, motivantă, cu implicarea activă a fiecărui participant, numit *sinergogy*, și designul a patru strategii – modele de învățare. Rezultatele învățării dobândite în baza aplicării respectivelor modele de învățare, comparativ cu metodele interactive utilizate pe larg în ultimii 10 ani și devenite, într-o oarecare măsură, tradiționale, s-au dovedit a fi mai înalte la următorii parametri:

- implicarea activă a fiecărui masterand, demonstrată prin contribuția personală în activitatea de grup și oferirea unui feedback constructiv privind realizarea sarcinilor de învățare de către colegi;
- profunzimea învățării, probată prin nivelul de complexitate a întrebărilor și răspunsurilor formulate, măsurat în baza Taxonomiei SOLO [2];
- motivarea pentru învățare, manifestată inclusiv prin responsabilitate.

Menționăm că principiul co-creării trebuie să fie respectat nu doar în cadrul activității de învățare în auditoriu, dar și în cadrul activității individuale independente a masteranzilor, în afara orelor de curs. Pentru a ilustra, aducem un exemplu din practicile reușite înregistrate împreună cu colegii din Departamentul Științe ale Educației, USM. Masteranzilor le-a fost propusă spre realizare, în grupuri mici, o **sarcină complexă pluridisciplinară** (în baza a 4 discipline studiate într-un semestru). Conținutul acesteia a fost motivant pentru masteranzi, deoarece era relevant pentru specializarea profesională. Produsul integrat a fost evaluat în baza unor criterii specifice fiecăreia dintre cele 4 discipline de studiu, criterii care au fost aduse la cunoștința masteranzilor înainte de îndeplinirea sarcinii. După prezentarea **produsului integrat**, masteranzilor li s-a solicitat să evalueze produsele colegilor, să autoevalueze produsul grupului în care au activat, să autoevalueze propria contribuție la elaborarea și prezentarea produsului. Respectiva abordare a creat contextul necesar de învățare pentru fiecare masterand și pentru grup în întregime. Astfel, fiecare student a fost implicat în propria formare profesională, contribuind, totodată, la dezvoltarea profesională a colegilor.

MANAGEMENT

Aplicarea principiului co-creării solicită nu doar eforturi didactice în auditoriu, ci și concentrarea eforturilor manageriale pe două dimensiuni: managementul procesului educațional și al grupului de masteranzi, realizat de către cadrul didactic, și management la nivelul unei structuri organizaționale, cum ar fi departamentul, facultatea, realizat de către șefii de departamente, prodecani, decani. În vederea asigurării unui proces educațional autentic, bazat pe respectarea acestui principiu, cadrele didactice au nevoie

de contexte de activitate similare cu cele pe care le solicităm să fie create în auditoriu, de experiențe de co-creare în care să se implice activ.

Managerul departamentului urmează să creeze:

- contexte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice universitare;
- contexte pentru reflecții profesionale profunde în grupuri mici;
- contexte de identificare și valorificare a interdisciplinarității/pluridisciplinarității/transdisciplinarității;
- context de valorizare a practicilor bune, relevante și eficiente, înregistrate de către profesori.

Deci managerul, asemeni cadrului didactic, construiește un ecosistem de co-creare la nivel departamental. Altfel spus, el este responsabil de **crearea arhitecturii interacțiunilor profesionale intradepartamentale**, de asigurarea funcționalității și eficienței acestora.

În cazul nostru, s-au dovedit a fi binevenite ședințele și atelierile de lucru organizate pentru și cu participarea cadrelor didactice care lucrează cu același grup de masteranzi pe parcursul unui semestru. Transformarea acestor grupuri în **echipe**, în unități **automotivate**, reprezintă un factor important pentru reușită. Membrii echipei sunt încurajați să asigure cadrul interdisciplinar pe parcursul semestrului, corelând modalitățile de lucru pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale masteranzilor; elaborând sarcini pentru activitatea independent, după modelul produselor integrate etc. Totodată, aceștia prezintă propriile experiențe profesionale de succes. Constituite și convocate inițial în ateliere de lucru, respectivele echipe comunică independent (inclusiv în format electronic) pe durata întregului semestru, asigurând, astfel, eficiența procesului de învățare.

În concluzie: Pentru ca sistemul de învățământ superior să devină competitiv la scară internațională, managerii și cadrele didactice universitare urmează să identifice și să implementeze cele mai relevante soluții la nivel de auditoriu și la nivel organizațional.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Pell A. Managementul resurselor umane. București: Curtea veche, 2007.
2. Biggs J.B., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. In: Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Ireland, 2012.
3. Chicu V., Lisenco S., Bezede R. (coord.) Planificare strategică versus planificare operațională. Chișinău, 2018.
4. Mouton J., Blake R. Sinergogy. A new strategy for Education. Training and Development. The Jossey-Bass Higher Education Series. London, 1984.
5. Sutherland P., Crowther J. Lifelong Learning. Concepts and Contexts. London: Routledge, 2008.